

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(2): 01-18, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

A morte fora do lugar: um olhar psicanalítico sobre os impactos do luto parental

Death out of place: a psychoanalytic look at the impacts of parental grief

Muerte fuera de lugar: una mirada psicoanalítica a los impactos del duelo parental

Recebimento do original: 19/03/2026

Aceitação para publicação: 23/03/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19440247

Claudya Mara Oliveira da Silva Nascimento

Psicóloga, Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, Curitiba, Paraná, Brasil.

E-mail: claudyanascimento0@gmail.com

Pedro Braga Carneiro

Doutor em Tecnologia e Sociedade, Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil.

E-mail: pedro.carneiro@fpp.edu.br

Resumo

Este trabalho tem como objetivo compreender os impactos do luto parental, com a premissa dos pais como responsáveis pela construção do vínculo afetivo através do investimento libidinal destinado ao bebê. Sob um olhar psicanalítico, enfatiza-se as complexidades emocionais envolvidas na perda de um filho desde a concepção até a idade adulta envolto em um contrato narcísico, que reflete a uma perda de si, e incita a importância do acolhimento e escuta desse luto multideterminado. A pesquisa é de caráter qualitativa, realizada por meio de revisão bibliográfica na base de dados SciELO, resultando na seleção de 14 artigos que abordam o tema sob diferentes ângulos, incluindo a influência da cultura e da expectativa social sobre o luto. Os resultados revelam que o luto parental não é apenas uma experiência de perda, mas uma reestruturação narcísica, da identidade e das relações familiares, exigindo um processo de ressignificação emocional que pode durar a vida toda.

Palavras-chave: Luto; Luto Parental; Morte; Filhos.

Abstract

This work aims to understand the impacts of parental grief, based on the premise that parents are responsible for building the affective bond through libidinal investment directed towards the baby. From a psychoanalytic perspective, it emphasizes the emotional complexities involved in the loss of a child from conception to adulthood, enveloped in a narcissistic contract that reflects a loss of self, and highlights the importance of welcoming and listening to this multi-determined grief. The research is qualitative in nature, conducted through a bibliographic review in the SciELO database, resulting in the selection of 14 articles that address the topic from different angles, including the influence of culture and social expectations on grief. The results reveal that parental grief is not merely an experience of loss, but a narcissistic restructuring of identity and family relationships, requiring a process of emotional re-signification that can last a lifetime.

Keywords: Grief; Parental Grief; Death; Children.

Resumen

Este trabajo busca comprender el impacto del duelo parental, partiendo de la premisa de que los padres son responsables de construir el vínculo afectivo mediante la inversión libidinal dirigida hacia el bebé. Desde una perspectiva psicoanalítica, enfatiza las complejidades emocionales que implica la pérdida de un hijo desde la concepción hasta la adultez, envueltas en un contrato narcisista que refleja una pérdida del yo, y resalta la importancia de acoger y escuchar este duelo multifactorial. La investigación es de naturaleza cualitativa, realizada a través de una revisión bibliográfica en la base de datos SciELO, que resultó en la selección de 14 artículos que abordan el tema desde diferentes ángulos, incluyendo la influencia de la cultura y las expectativas sociales en el duelo. Los resultados revelan que el duelo parental no es simplemente una experiencia de pérdida, sino una reestructuración narcisista de la identidad y las relaciones familiares, que requiere un proceso de reasignación emocional que puede durar toda la vida.

Palabras clave: Duelo; Duelo Parental; Muerte; Niños.

1. INTRODUÇÃO

Sob um olhar psicanalítico, propõe-se refletir os impactos do luto parental, e seus desdobramentos nas relações sociais, familiares, conjugais e íntimas desses pais, relativizando a dor decorrente da perda do filho com a perda de si mesmos, partindo do pressuposto do luto enquanto um sofrimento psicossocial complexo decorrente de um fenômeno de perda ou rompimento com um objeto.

Algumas reflexões de Freud do período inicial do século XX sob um cenário de guerra, doença, caos na saúde coletiva e alto índice de mortalidade infantil, destacam que mesmo quando a morte de recém-nascidos no primeiro ano de vida ainda era habitual, a morte deixava marcas de sofrimento e vazio

Freud (2010) expõe que a morte é natural, incontestável e inevitável apesar da relutância humana de acatar tal evidência, fato que na escola psicanalítica reflete a incredulidade do sujeito diante da própria morte, como se o inconsciente estivesse convencido da imortalidade. Admitir o pensamento da morte de outro, pode ser visto como frieza, desejo ou maldade, salvo aqueles que lidam com essa realidade profissionalmente, a exemplo, dos profissionais de saúde. Porém, as crianças ignoram essa ameaça e por vezes elaboram frases que ecoam a possibilidade da morte de quem amam, talvez porque seu consciente ainda não seja capaz de conceber a ideia da própria morte.

O pensamento de substituição é paralisante, não como uma mãe conceber a ideia de substituir um filho, assim como, não se pensa na substituição do marido para a mulher, do pai para os filhos. Entretanto, não ponderar a morte enquanto um desfecho da vida, significa renunciar a um fato (Freud, 2010).

Na Antiguidade e Idade Média, o patriarcado marcava sua predominância dentro da família, com a subordinação feminina e uma configuração familiar ideologicamente apoiada na igreja e no Estado. Com isso, as mães demonstravam uma frieza emocional, como uma defesa diante de um contexto marcado pela perda (Gutierrez *et al*, 2011).

Rangel (2008), também cita que historicamente, as crianças eram miniaturas incorporadas nos afazeres da vida adulta, sujeitas a uma criação rigorosa, cruel, por vezes agressivas que distanciava o apego entre pais e filhos, com uma relação estigmatizada pela frieza. A criança era um estorvo de sobrevivência incerta, muitas vezes afastada do convívio familiar, e amamentadas por amas de leite, com um distanciamento que refletia a morte como uma resignação do destino em qualquer fase da vida.

Em meados do século XX a família intitulada contemporânea, já privatizada, passa a se relacionar fundamentalmente sob o amor romântico, de reciprocidade e alianças conjugais, com o filho enquanto sujeito sob responsabilidade do pai e da mãe que anteriormente tinha a função biológica de procriar e não criar (Roudinesco, 2003).

A redução no número de filhos nesta família contemporânea, corrobora com um vínculo familiar mais intenso e afetivo, presente num contexto de expectativa de vida elevada, redução nas taxas de mortalidade infantil, e a promoção dos direitos da criança e do adolescente, que também impulsionam a mudança cultural do enlutamento parental (Rangel, 2008).

Assim, o termo luto parental surge com visibilidade na psicologia, com referência à perda de um filho de qualquer idade, desde sua concepção, pós nascimento, infância, até adultos de meia idade, e por qualquer situação de morte, na tentativa de acolher a especificidade, intensidade e dimensão da dor apresentada pela morte de um filho antecedente aos pais (Rangel, 2008). O

termo foi inclusive, objeto da recente Lei nº 15.139/2025 que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, assegurando a humanização do atendimento às mulheres e aos familiares no momento do luto por perda gestacional por óbito fetal ou óbito neonatal (Brasil, 2025).

Para Nasio (1997, p. 166): "A dor do luto não é dor de separação, mas dor de ligação". O apego ao objeto perdido é inevitável, pois a ausência se faz mais presente que nunca e a intensidade do desligamento é tão forte quanto a do investimento.

É oportuno compreender que a ternura expressa por muitos pais a seus filhos não é puramente altruísta, é uma revivência do narcisismo renunciado em prol do desenvolvimento e da realidade da vida adulta, na qual a criança surge como uma reprodução do amor dos pais por si mesmos deslocada a outro objeto, estruturando uma relação afetiva superestimada de alto investimento libidinal (Freud, 2010).

O conceito de narcisismo é explicado por Freud, a partir do mito grego de Narciso, sobre a origem do eu e do princípio libidinal entre o eu e o objeto. O ego é um receptor libidinal que envia libido ao objeto, um processo que reflui e interioriza uma relação intersubjetiva, como uma obtenção amorosa do sujeito por essa imagem (Laplanche, 1997).

Ainda sobre o narcisismo, trata-se de um estágio de onipotência previsto na infância, com a criança como centro do seu próprio universo, e à medida que cresce, é confrontada com a realidade e as exigências sociais do coletivo, estimulando as relações externas e o investimento libidinal em outros objetos (Freud, 2010).

Logo, o desaparecimento de um objeto não é o suficiente para a separação, ou rompimento. Psiquicamente o laborar da perda é forçoso e demanda a renúncia do objeto, bem como, a modificação pulsional presente no processo de luto, no qual a tristeza ou a depressão apesar de distintas, são previstas enquanto "normais" (Rivera, 2012).

O amor por um objeto nos torna vulneráveis e desprotegidos ao sofrimento, e a infelicidade de perder o objeto amado ou seu amor, é uma ideia desesperadora (Freud, 2010). Mais desesperador ainda, é a tentativa de nomear o sofrimento de pais que perdem seus filhos, alicerçado nessa revivência narcísica.

A gramática classifica como "viúvo" ou "viúva" aquele que perde seu cônjuge, nomeia como "órfão" aquele que perde seus pais, mas não há classificação para pais que perdem seus filhos, para essa "morte fora do lugar", que inverte a ordem cronológica da existência (Agnese *et al*, 2012).

Assim, há uma inclinação social de esquiva ao enlutado, um desconforto, como se essa mãe ou pai estivesse contaminado pela morte. Acolher esse luto enseja no reconhecimento de que esse evento "não natural" pode acometer qualquer filho (Rangel, 2008).

Essa perda sem nome, se aproxima de um assunto proibido, e permeia a ilusão de evitável já que não é nomeada. No entanto, apesar da esquiva em abordar o tema, trata-se de uma falta real que precisa ser reposicionada e vivenciada sem

restrições, a fim de não impedir a reafirmação do amor incondicional por um filho que não é passível de esquecimento (Agnese *et al*, 2012).

Dessa forma, este estudo objetiva compreender os impactos deste luto e as complexidades emocionais e narcísicas da perda de um filho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O ciclo biológico da existência humana sustenta que a vida advém de outra vida existente, que perpetua a espécie através da lei da natureza: todo ser vivo nasce, cresce, reproduz-se e morre. A morte antes da completude desse ciclo é negada, como uma ideia inconcebível de aniquilação artificial da lei natural (Bittencourt *et al*, 2011).

Assim, a concepção de filhos suscita um conjunto de expectativas, sonhos e planos idealizados no psiquismo dos pais, que durante o processo de gravidez, implica a mobilização de sentimentos ambíguos e desconhecidos (Conceição; Melo, 2025).

Nesse sentido, durante a gestação, a criança passa a existir no psiquismo dos pais, em três dimensões: o bebê fantasmático decorrente das experiências ancestrais de cada um, o bebê imaginário decorrente dos sonhos e desejos da maternidade/ paternidade, e o bebê real que se intensifica durante o terceiro trimestre da gestação, a partir da certificação de sua existência. A curiosidade do sexo, das características físicas e comportamentais, escolha do nome, corrobora para a construção dos vínculos imprescindíveis para a demanda de cuidados e afetos necessários ao bebê (Conceição; Melo, 2025).

Para Franco (2015), a existência dos bebês antes do nascimento ocorre quando os pais são capazes de imaginá-los, transpondo a experiência biológica para a experiência psicológica, a qual pode evocar à mulher o sentimento da imortalidade. A concepção desse bebê imaginário ocorre a partir de uma tríade de representações, experiências de vida e desejo narcísico que perpassa por: características estéticas físicas perfeitas, intelectualidade competente com desenvolvimento de habilidades e finalmente o futuro "ideal", de realização profissional e pessoal, nas quais o filho sobrepõe os padrões dos pais, reparam as falhas e frustrações e cuidam do Eu desses sujeitos através do cuidado ofertado. Esse bebê "perfeito", repleto de qualidades, é objeto da paixão, no qual os pais depositam a libido.

Em cada nascimento há um "contrato narcísico implícito", ou seja, o investimento depositado nos filhos é o ressurgimento da onipotência em que os pais eram o ideal, projetado agora no bebê ideal, internalizando consciente ou inconscientemente, expectativas que conectam as gerações através do sentimento de pertencimento, sentido e conservação do grupo, com a fantasia que o sofrimento ou a morte não podem alcançar o objeto da base narcísica, que complementa o sujeito, numa relação de extensão dos próprios pais, através de desejos não satisfeitos. Assim, quando um filho morre, os pais sentem que uma parte de si morre, é uma morte que estremece a identidade dos pais (Reis,

2021).

Consequentemente, durante o período gestacional qualquer prognóstico contrário à perspectiva de saúde e de vida elaborada sobre esse bebê idealizado é um luto que necessita de uma reconstrução frente ao que foi perdido. Porém, é uma vivência assíncrona e subjetiva, experienciada em ritmos diferentes que podem aproximar o casal na busca de apoio mútuo ou distanciar devido às dificuldades de expressar e elaborar os sentimentos, podendo ocasionar em divórcio (Conceição; Melo, 2025).

A morte do filho é uma morte fora do lugar, que inverte a ordem cronológica, rompe com qualquer previsibilidade, desestrutura os sonhos, as idealizações, os investimentos afetivos, as expectativas e as projeções depositadas na criança que ocupa um lugar central na relação familiar (Reis, 2021).

Se essa morte ocorre no período neonatal, implica particularidades de um luto lento e doloroso, que envolve dinâmicas de relacionamento no enfrentamento da situação, e da construção de uma realidade de um filho que não existe mais, tão pouco habitou o espaço da casa enquanto sujeito. Ademais, a mãe passa por mudanças físicas e psicológicas decorrentes das alterações hormonais da gestação, agravando a elaboração do evento traumático (Pereira *et al*, 2018).

A perda de um filho gera uma perda existencial, na qual a mãe não encontra um "status" social enquanto mãe de um filho morto, apesar de continuar sendo mãe (Soares, 2020).

As mães que perdem filhos mais jovens, podem ser mais afetadas e descrevem a dor como inexplicável, incomparável, com referências de elaboração restritas tanto em sua vida, quanto na vida daqueles que a rodeiam (Bezerra *et al*, 2022). Por outro lado, os pais enlutados de um filho adulto, tem sua dor preterida em favor da viuvez do cônjuge e dos filhos do falecido, além das perdas secundárias que podem ocorrer com a redução de convivência com noras e genros, netos e tudo mais que esse filho adulto representava para os pais numa figura mais ampla de convivência, ou até de cuidador (Franqueira *et al* 2015).

Quando a morte é inesperada extingue a possibilidade de despedida, e se associada a violência, gera comoção, perplexidade, negação e dissociação do fato, sentimentos de raiva, medo e culpa da sobrevivência, fazendo com que os pais assumam uma proteção excessiva a outros filhos (Domingues; Dessen, 2013).

Os pais ficam expostos a comentários que tentam justificar o ocorrido através de atitudes que por vezes culpam a vítima ou os pais, perturbando a relação conjugal com sentimentos subjetivos e particulares distintos das mortes naturais. Domingues e Dessen (2013), citam que dos cinco casais ouvidos em seu artigo, apenas um se aproximou, enquanto os demais se distanciaram com o evento traumático que costuma provocar estresse, angústia, agitação e vigilância excessiva, pois evidencia o medo quanto à própria vida.

A percepção de mundo dos pais enlutados é impactada e gera graves consequências para a saúde física e psicológica, através da dor constante e da falta sentida numa lembrança permanente, apesar da retomada das atividades

cotidianas (Bezerra *et al*, 2022).

Cremasco *et al* (2015) evidencia que para o inconsciente não há cronologia, a finitude não é reconhecida, por isso a projeção, criação de planos, construções e organizações a longo prazo. Porém, a morte de um ente querido concretiza a finitude, e por vezes impede o casal, ainda tomado da dor, de instituir relações da mesma maneira que antes, já que a sensação de prazer está bloqueada pela morte.

Ainda, a distinção das funções parentais implícitas no contexto sociocultural, corrobora para o distanciamento afetivo dos pais no período do luto. Subentende-se que a harmonia familiar, integridade física e psíquica dos filhos, está sob a responsabilidade da mãe, enquanto o pai, se responsabiliza por necessidades de ordem material. Tal disposição reforça a compreensão cultural de que a dor materna é mais intensa, ideia reafirmada no discurso de dois pais ouvidos no estudo realizado por Reis, o que não reflete ausência de sofrimento, mas oculta sentimentos da perda e as lembranças do filho falecido, numa visão de que o homem deve ser mais forte, reprimir emoções e atuar como provedor financeiro e emocional do lar (Reis, 2021).

A ambiguidade da presença/ausência do filho falecido, descrevem a temporalidade do luto e o descolamento vigente entre o saber que a vida continua e a presença do ente querido, o que transforma o ambiente familiar num lugar de ausência, no qual a mãe suporta a falta do filho no passado, no presente e no futuro, decorrente das interações acumuladas na história que marca seu corpo e todo espaço que ela ocupa. (Bezerra *et al*, 2022).

Reis (2021) cita elementos narrativos comuns na vivência do luto parental, de dor incomparável, culpa, sentimento de perda de uma parte de si, além da perda do objeto narcísico, de lugar vazio, de idealizações depositadas e insubstituíveis no imaginário dos pais, que complexifica o processo de elaboração e vivência do luto, mas, que não exclui os pais de seu lugar parental, até porque não há denominação para uma mãe que sobrevive à perda do filho.

É uma morte que gera desolação, e adquire proporções intensas que impactam o sujeito, o relacionamento com o parceiro e as relações sociais, na qual a vida é tomada por um pesar aterrorizante, contra a ordem natural da existência (Bittencourt *et al*, 2011).

O processo psíquico elaborativo do luto ocasiona o desinteresse pelo mundo externo e um intenso investimento libidinal no eu, temporário, mas necessário para o desligamento gradual do objeto, que apesar de singular, perpassa fatores relacionais e sociais, como a história pessoal de quem vivência o luto, quais são seus recursos psíquicos, rede de apoio, como ocorreu a perda, se houve preparação e como a perda é sentida. A resignificação para a ruptura com o objeto perdido, exige a comoção de recursos subjetivos para buscar estímulo de vida diante da perda (Reis, 2021).

É um trabalho psíquico de desinvestimento do objeto libidinal, que envolve uma dor profunda e o desinteresse em outras atividades, como uma experiência de crise psíquica, sem nenhum legado positivo relatado por mães, apenas a

ausência de esperança para o futuro (Luna, 2020).

Entretanto, há uma diretiva do superego impeditiva para o desligamento com o objeto perdido, pois não se concebe a ideia de que uma mãe seja feliz sem seu filho. Reis (2021) cita que de forma consciente ou inconsciente, os pais se agarram ao sofrimento como prova de amor e manutenção da existência de seus filhos através das recordações, experienciada inclusive por Freud na perda de sua filha e neto:

Ainda que saibamos que, logo após a perda, o estado de luto agudo se minimiza, também sabemos que seguiremos inconsoláveis e que jamais encontraremos um substituto. Não importa quando chegará o vazio, ou se chegará plena ou parcialmente; se permanecerá para sempre, ou se trará algo diferente. E, na realidade, é assim que deve ser. É a única maneira de perpetuar esse amor ao qual não queremos renunciar (Freud, 1929 apud Reis, 2021 p. 7).

Para Cremasco *et al* (2025), a dor da perda não é oriunda das lembranças, mas da impossibilidade de reviver momentos. Alguns pais resistem em lembrar como forma de recusar que o objeto perdido se foi, e que a libido precisa ser direcionada. Para uma mãe o processo de desligamento é mais complexo e talvez até impossível, visto que esse filho está integrado à ferida narcísica de um desejo fálico que pode legitimar a feminilidade. Provavelmente, retirar a libido desse filho altera o processo de identificação narcísica, projetando o objeto no ego para não se afastar dele, porém se afasta de outras relações.

Para Reis (2021) o luto e a melancolia são processos que expressam a perda, desinteresse pela vida e pelo mundo externo, porém, a perturbação da autoestima e a incapacidade do desligamento da libido ao objeto perdido, presentes na melancolia instigam o autor a propor a reflexão sobre essas características teoricamente ausente no luto, manifesta no luto da morte de um filho.

Nesse sentido, o estado melancólico pode afetar mães enlutadas, com a abertura de uma ferida narcísica que anseia por um lugar de sofrimento, o qual a psicanálise ressalta que não deve ser o lugar de vítima, mas, um lugar que enfatiza a vulnerabilidade ao desaparecimento do objeto de amor (Cremasco *et al*, 2015).

Para Feijoo e Neto (2022), o luto materno não pode ser reduzido a um lugar apenas somático ou psíquico, pois opera na fronteira entre estas duas dimensões sendo uma experiência não mensurável.

O luto é um trabalho que implica em catexia de cada uma das lembranças cuja libido está ligada ao objeto, para que aos poucos o lugar central se configure em plano de fundo liberando o ego e interiorizando a perda, o que pode ser confundido com o esquecimento do filho (Reis, 2021).

Deste modo, percebe-se que o luto parental pode subsistir por um longo período, talvez nunca cesse, com consequências como estresse, confusão, sintomas

depressivos, isolamento e divórcio, transformando crenças e desmantelando as relações interpessoais da família atingida (Franqueira *et al* 2015).

Michel e Freitas (2025), apresentam em seu estudo relatos de algumas mães em processo psicoterapêutico que expressam sentimentos de escuta, quando ninguém quer escutar, sentimento de respeito pela fé que as conectam a seus filhos, a liberdade de chorar independente do tempo do luto, um lugar para falar de outros temas, onde podem reclamar de familiares e outros filhos etc. Com isso, os autores ressaltam que na sociedade contemporânea, o luto é motivo de embaraço, e o julgamento inibe a demonstração dos sentimentos do enlutado, que tem receio de não ser compreendido por outras pessoas e por vezes evita falar com os familiares no intuito de poupar o outro de mais sofrimento.

Por fim, Bittencourt *et al* (2011) refletem que, na contemporaneidade, não há tempo para sofrimento individual ou fraqueza. Para eles, o mundo que nos rodeia não nos ensina a morrer, talvez nos ensine a ter êxito na vida, o que não é a mesma coisa de viver. Assim, se não falamos de morte, não falamos da subjetividade da vida e de todo sofrimento intrínseco à existência.

3. METODOLOGIA

A pesquisa realizada é de caráter exploratório, abordagem qualitativa e desenvolvida através de revisão bibliográfica na base de dados SciELO. Os critérios utilizados foram a busca por palavras-chave: Luto parental, e a combinação das palavras: morte e luto e filhos, delimitadas pelo filtro periódicos do Brasil. A pesquisa resultou em 23 artigos, dos quais 11 foram excluídos, por abordar o luto enquanto tema de ruptura e não morte, fora do escopo de pesquisa, ou apresentar recortes sociais específicos que não estavam diretamente relacionados ao objetivo deste estudo independente da abordagem que contemplavam. Os 14 artigos utilizados na construção do referencial teórico apresentaram a Psicanálise como fonte de estudo, com exceção de 2 que apresentavam o tema numa abordagem fenomenológica, com reflexões que contribuem com o tema.

A SciELO (Scientific Electronic Library Online) é composta por uma biblioteca virtual que disponibiliza de forma gratuita artigos científicos em diversas áreas do conhecimento (Gil, 2008).

A pesquisa exploratória se propõe ao desenvolvimento de novas perspectivas panorâmicas acerca do tema. É uma abordagem mais flexível, que contribui na estimulação de reflexões amplas e aprofundadas. A pesquisa bibliográfica mostra conhecimentos existentes permitindo produzir estudos através de uma abordagem qualitativa desses dados, definindo uma base inicial para futuros estudos (Gil, 2008).

A análise dos conteúdos selecionados, utilizou o método de resumo interpretativo para avaliar as relações existentes com o fenômeno estudado, (Marconi; Lakatos, 2003). O objetivo é compreender os impactos do luto parental, aqui apresentado como o luto vivenciado por pais que perderam um

filho durante a gestação, parto, logo após o nascimento ou demais fases do desenvolvimento, infância, adolescência ou na vida adulta, além de reunir conhecimento numa perspectiva psicanalítica desta “morte fora do lugar”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A explanação realizada através dos artigos pesquisados, anunciam o sofrimento de uma morte fora do lugar, que desestrutura um narcisismo já renunciado, desestabiliza relações sociais e conjugais e impacta a identidade de mães e pais. O luto evidencia a complexidade da relação parental, citada por Rangel (2008) como o único relacionamento com potencial para ser multideterminado. Consciente e inconsciente, essa relação fundamenta princípios do desenvolvimento humano como: a chegada da vida adulta, com a expressão do poder e autonomia; a responsabilidade social que demanda energia psíquica; a inserção social através dos cuidados com a criança entre os pais e a comunidade; a identificação no outro, já que esses filhos representam a extensão biológica e/ou psicológica de reprodução de características; e a continuidade, que possibilita ao sujeito o sentimento da imortalidade.

Essa ideia de ramificação é consonante à ideia apresentada por Reis (2021) quanto à complementaridade do objeto com o sujeito, sustentada numa relação que se inicia em expectativas cronológicas, com o filho enquanto continuidade de uma versão aprimorada dos pais, sem possibilidade de término.

Nesse sentido, a análise bibliográfica apresentada, aponta alguns elementos que corroboram com a compreensão dos impactos que alcançam esse estudo. São elas: Filho como ideal: Narcisismo, Sofrimento: como não lugar, Luto parental: aspectos paternos e maternos.

4.1 Filho como Ideal: Narcisismo

Para Freud (2010), o afeto dos pais coaduna com a reprodução do seu próprio narcisismo abandonado, para o desenvolvimento “previsto” na relação com o outro. Os pais depositam em seus filhos a perfeição e ignoram as conquistas de adultos socializados reconhecidas pelo seu próprio narcisismo, revisitando o privilégio de centro do mundo.

O narcisismo é um investimento libidinal que envolve uma construção imaginária, um modelo de perfeição, uma referência, ou seja, não é só uma fase é um eixo que norteia certas formas de amar e de se proteger (Laplanche, 1997). Os pais ecoam frases como: não quero que meu filho passe pelas mesmas dificuldades que eu, ou ainda, vou proteger ele de tudo que eu puder. É como se os pais se revestissem de poderes capazes de impedir a doença, morte, renúncia do prazer, restrições e leis que sejam impeditivos a felicidade de seu filho, fazendo cumprir um contrato narcísico que regula as relações geracionais (Monti, 2008).

Nesse sentido, Monti (2008) reforça o tema já explorado sobre a antecipação do nascimento dos bebês nas expectativas conscientes e inconscientes depositadas pelos pais, garantindo o vínculo à geração anterior. O investimento libidinal assegura uma origem; mantém o sentido de continuidade; e provém ao recém-nascido e ao futuro adulto, o direito de ocupar um lugar, um vínculo de filiação narcisista e de família instituída.

Assim, é a relação com o outro que transforma o bebê em sujeito, com o preceito de “garantia” de retorno, pois ao nascer o bebê é apenas um candidato à humanização. Nessa relação, Freud ressalta que a criança pode concretizar sonhos não realizados por seus pais:

[...] tornar-se um grande homem ou herói no lugar do pai, desposar um príncipe como tardia compensação para a mãe. No ponto mais delicado do sistema narcísico, a imortalidade do Eu, tão duramente acossada pela realidade, a segurança é obtida refugiando-se na criança. O amor dos pais, comovente e no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascidos, que na sua transformação em amor objetual revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora (Freud, 2010 p. 25).

Essa cultura desloca a infância a um lugar de devoção, um lugar majestoso, que domina a vida adulta. Antes mesmo de nascer, o “bebê majestade”, ocupa espaços sociais preconizados no “contrato narcísico”, e com a consciência das limitações humanas, os pais prolongam narcisicamente sua existência na segurança da criança (Monti, 2008).

Esse lugar do “bebê sua majestade”, o constitui enquanto sujeito no qual o bebê é “narcizado” pelos pais, como fonte de realização. Nesse narcisismo primário, o bebê é o centro do mundo, há um estado de investimento completo em si mesmo, em que os pais afirmam a ele que é digno de amor, fornecendo a base necessária para seu desenvolvimento de abertura ao mundo (Laplanche, 1997). O narcisismo secundário se apresenta no processo de luto, em que a libido que deveria ser endereçada às relações, aos objetos, se volta ao próprio eu. O sujeito se recolhe, e seu desejo pelo mundo diminui, para reorganizar seu mundo psíquico (Laplanche, 1997).

Para Roudinesco (2005, p. 116) “quem diz adeus também desaparece, na medida em que se separa do mundo no qual vivia para ter acesso a outro”. Assim, compreender o lugar que essa criança ocupa no desejo dos pais e o lugar que a identidade de pai ou mãe ocupa no sujeito, pode esboçar uma noção do impacto da morte de um filho, e do sentimento de perda de uma parte de si.

4.2 Sofrimento Como Não-Lugar

O antropólogo Marc Augé (apud Sá, 2014) criou o conceito de “não lugar” como um produto da modernidade. Se o lugar antropológico é um espaço de identidade, relações de sociabilidade e história, o não lugar é um espaço de

trânsito, determinado pelas relações efêmeras e solitárias que acontecem nesse espaço padronizado típico da globalização (Sá, 2014).

Culturalmente, há uma aceitação no luto coletivo quando noticiada uma tragédia ou a morte de uma celebridade, como um culto universal que une as pessoas numa dor distante e passageira. Entretanto, o choro prolongado é recriminado como uma afronta à felicidade, incitando o outro a encarar a realidade de uma perda inimaginável. Mesmo em sofrimento, as pessoas tendem a fingir indiferença, ou transformar o luto numa causa maior, para não demonstrar a desvantagem ou fraqueza (Bittencourt *et al*, 2011).

Há um condicionamento social de superação, que constrange e exclui o enlutado do cotidiano e de espaços sociais, é uma exclusão velada, ocasionada pelo sentimento de inconveniência, de sofrimento inapropriado. Os relatos concedidos ao grupo de apoio a pais enlutados da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga (Agnese *et al*, 2012), exemplificam esse sentimento. O primeiro confirma a ideia de afronta a felicidade alheia: “É como se a minha má sorte fosse contaminar a todos, as pessoas evitavam falar comigo”; o segundo evidencia o sentimento de julgamento quanto ao comportamento esperado: “Quando chego em algum lugar, as pessoas me olham como se eu fosse um ET, e às vezes é assim que me sinto, pois tudo está sendo reavaliado na minha vida”, e por último a exclusão do sujeito: “É como se eu tivesse perdido minha identidade, as pessoas me olham como ‘aquela que perdeu o filho’.

Assim, o não lugar é um espaço simultaneamente cheio e vazio não identitário, não relacional, no qual há uma perda de nós mesmos como grupo e sociedade, impondo o indivíduo ao seu isolamento (Sá, 2014).

O sofrimento do luto parental separa os pais da identidade construída, das relações vividas, e os colocam num “lugar” indefinível, de desorientação. É uma morte que enterra alegrias, esperanças e o viver. Um sentimento de sobrevivência relatada por pais como: dor intensa, dor física dilacerante, brasa que queima o peito, choque cruel e antinatural, desinteresse pela vida, desejo de morrer, alienação, sensação de anestesia, revolta, todos seguidos da ruminância do porquê e do sentimento de culpa. Trata-se de uma experiência devastadora, um luto mais longo e angustiante, muitas vezes não resolvido (Rangel, 2008).

Em uma carta a seu amigo Binswanger, que também perdeu um filho com 8 anos de idade, Freud descreve a perda como monstruosidade:

Desde então, um peso opressor pesa sobre todos nós, e sinto-o também em minha faculdade de trabalho. Nenhum de nós dois pudemos ainda superar esta monstruosidade: que filhos possam morrer antes dos pais...Tenho muito que fazer, mas nada estanca o empobrecimento (Freud 1920 apud Vieira, 2024, p.114).

Roudinesco (2005) cita que a experiência de Freud com a morte de sua filha e seu neto tornou considerável que alguns lutos são impossíveis de se fazer. Não

há substituto para morte de um filho e tudo que ocupa esse lugar, continua sendo outra coisa, outro objeto a fim de perpetuar o amor que não pode e não se quer abandonar. Os pais sobreviventes, são obrigados a aceitar o inaceitável, a inversão da ordem cronológica do destino aparentemente imutável.

O enlutado se nega a abandonar o laço, porque é o único modo de seguir sentindo o amor do ente querido, como se fosse o único lugar de encontro com o objeto. Freud (2010) escreve que: “no luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio Eu”, logo, essa citação conecta-se a reflexão apresentada por Reis (2021) anteriormente que o luto por um filho pode gerar melancolia, visto que alcança o empobrecimento do próprio Eu, diante da ferida narcísica instituída pela perda.

4.3 Aspectos Maternos e Paternos no Luto Parental

Freud (2010) descreve uma diferença fundamental entre homem e a mulher quanto à escolha do objeto, embora não universais. O sujeito tem originalmente dois objetos sexuais: ele próprio e a mulher que o cria. O amor destinado a um objeto externo tem base em experiências infantis de satisfação, é do tipo apoio, no qual o homem ama a mulher a partir de funções semelhantes às maternas. Entretanto, a mulher desenvolve uma forma diferente do homem, o amor feminino geralmente é mais intrínseco ao narcisismo, em que há uma busca de ser amada, e a escolha do objeto revela o que se é, o que foi, o que gostaria de ser, e o que parte de si.

Quando a mulher tem um filho, ele é uma extensão de si e lhe surge como um outro objeto, conjectura-se um deslocamento do amor narcísico para o amor objetual. O amor pleno e intenso, antes voltado ao próprio eu, é destinado ao filho privilegiado (Freud, 2010).

Em conformidade com Cremasco e Fraquetta (2015), Rangel (2008) descreve outras diferenças padronizadas culturalmente, de valores expressos através da identidade e ou gênero que impactam o luto entre o casal, comprometendo inclusive o relacionamento sexual.

O papel da socialização masculina contribui para que o homem se entenda como forte, provedor, competidor, protetor, controlador das ações e ambientes, expressando seus sentimentos privadamente, o que muitas vezes encobre o luto, fazendo as mães pensarem que esse foi esquecido. O sofrimento é atrelado a derrota em que o papel de protetor falhou e o compartilhar materializa essa fraqueza, o que pode estimular a demonstração da tristeza através da raiva (Rangel, 2008).

A imagem do homem e da mulher é marcada por expectativas desiguais, reforçadas na construção da maternidade moderna, com a idealização do papel materno associado aos sentimentos e a feminilidade, enquanto os pais ficam com atividades “provedoras” (Gutierrez *et al*, 2011). Assim, culturalmente o sofrimento materno é aceito e induz a compreensão de intensidade diferente, inclusive na visão de alguns pais enlutados que encobrem e demonstram esse

sofrer de outras formas, conforme relato ao grupo de apoio Fundação Thiago de Moraes Gonzaga:

É claro que os homens também sofrem, eu me sinto destruído muitas vezes, mas lá em casa alguém precisa ser mais forte, então eu deixo que ela demonstre mais o seu sofrimento, eu tento me controlar (...). Eu sofro pela minha filha que não está mais aqui, por ver a mulher que é minha companheira há tantos anos sofrendo muito e pela família, que tenho a sensação, que não consegui proteger (Agnese *et al*, 2012, p. 33).

Rangel (2008) também sinaliza um desequilíbrio na duração do luto, com a variante tipo de morte e idade dos filhos, o qual se intensifica nas mães depois de dois anos da perda, com um decréscimo para os pais, sendo ainda maior no luto por filhos bebês, em que os pais (homens) anseiam por retomar a vida e a relação sexual, que desencadeia no aumento de estresse e desentendimentos conjugais.

Na gravidez biológica, a mulher gera e carrega uma vida, sendo uma experiência corporal, psíquica e emocional, enquanto o homem desempenha papel de apoio e de expectativa, experienciando a gravidez no pensamento e no emocional (Agnese *et al*, 2012).

Para o grupo de apoio Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, acolher o pai e/ou a mãe enlutada, é ofertar um espaço distante do cotidiano, onde será depositado o inimaginável, quantas forem necessárias até que se enxergue a possibilidade de um recomeço, assim como o espaço imaginário da brincadeira das crianças, em que elas vivenciam o que não entendem e lá repetem inúmeras vezes até que tenha algum sentido (Agnese *et al*, 2012).

Desta forma, verifica-se o manejo grupal do luto parental como uma possibilidade de apoio, de escuta, e diálogo a mães e/ou pais que enfrentam esta situação. Salienta-se que as diferenças apontadas nas figuras de mãe e pai refletem uma construção cultural que influencia na subjetividade do sentir e do partilhar o sofrimento, não cabendo a esse estudo sinalizar quem sofre mais ou menos, até porque o amor é constituído no vínculo entre cada um e o filho.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi explorar os impactos do luto parental sob um olhar psicanalítico, identificando as complexidades emocionais envolvidas na perda de um filho desde a concepção até a idade adulta envolto em um contrato narcísico. Um dos aportes consiste na compreensão extensiva da experiência do luto parental e das implicações da morte fora do lugar, bem como, seus desdobramentos nas relações sociais, familiares, conjugais e íntimas desses pais, em que a dor decorrente da perda do filho é relativizada com a perda de si mesmos.

Como fica a identidade parental? Como responder a perguntas cotidianas: Você tem filhos? Quantos? Qual a sua idade? Como desconstruir o constrangimento da mãe e do pai ao compartilhar a morte tão indesejada culturalmente? Há um lugar para esse sofrimento ambivalente em que os pais se sentem cheios e vazios em busca de uma identidade?

Importante refletir sobre o preparo dos espaços psicoterapêuticos para um sofrimento que carece de uma reconstrução narcísica e de redirecionamento libidinal ao ambiente familiar desfigurado a um lugar de ausência, porém, sem a pretensão de ocupar o lugar do objeto perdido, do filho que apesar de morto, resguarda o lugar parental através das lembranças que constituem a identidade desses pais.

Faz-se ressalvas a limitação de artigos encontrados com destaque ao luto paterno e parental, visto que a pesquisa das referências bibliográficas apresentadas com base na ScieLo, evidenciam um número maior de mães entrevistadas, quando não citam apenas a dor materna na perda do filho. A ausência do compartilhamento masculino, pode interferir na comunicação, diálogo e apoio mútuo entre os pais e ou cônjuges, sendo relevante pesquisar a fronteira do sofrimento do luto com a masculinidade, que pode corroborar com a compreensão dos impactos conjugais e familiares experienciados.

Tal limitação evidencia uma lacuna, um lugar de sofrimento solitário mesmo entre o casal, demonstrando a necessidade de construir e ampliar repertórios que acolham a subjetividade dessa dor agudizante, permanente e incessante, apontada como contribuição de novos objetivos de pesquisa do luto parental, os quais podem ser instituídos através do manejo grupal como um lugar de escuta. Dessa forma, não tendo esse artigo a capacidade ou a pretensão de esgotar as nuances possíveis do tema, sugere-se ainda, explorar o sofrimento do luto da perda um filho em relações distintas ao modelo de família conjugal constituída de pai e mãe, já que este modelo é apenas um recorte de abordagem para o tema, que não abarca a diversidade dos laços parentais da família contemporânea.

6. REFERÊNCIAS

AGNESE, A. M. D. *et al.* **Perda sem nome. Como superar a ausência de pessoas queridas.** Organização Pan-Americana da Saúde e Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. Brasília, 2. ed. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275727294>. Acesso em 07 nov 2025.

BEZERRA, M. A. R. *et al.* O tempo do luto materno pelo filho que morreu na infância. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210264, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0264>. Acesso em 21 set 2025.

BEZERRA, M. A. R. *et al.* Morte de filhos por acidentes domésticos: desvelando a experiência materna. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 4, pág.

e20210435, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0435>. Acesso em 21 set 2025.

BITTENCOURT, A. L. P.; QUINTANA, A. M.; VELHO, M. T. A. DE C. A perda do filho: luto e de órgãos. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 28, n. 4, p. 435–442, out. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2011000400004>. Acesso em 14 set. 2025.

BRASIL. **Lei N° 15.139**, de 23 de maio de 2025. Dispõe sobre o Registro de criança nascida morta. DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15139.htm. Acesso em 18 nov. 2025.

CREMASCO, M.V.F.; SCHINEMANN, D.; PIMENTA, S. DE O. Mães que Perderam Filhos: uma Leitura Psicanalítica do Filme Rabbit Hole. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 1, pág. 54–68, jan. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703002152013>. Acesso em 21 set 2025.

CONCEIÇÃO, Y.Z.S.; MELO, E.P. Entre a dor e a esperança: o luto dos pais diante do diagnóstico de malformação fetal. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 25, p. e20240187, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003240345>. Acesso em 07 set 2025.

DOMINGUES, D. F.; DESSEN, M. A. Reorganização familiar e rede social de apoio pós-homicídio juvenil. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 29, n. 2, p. 141–148, abr. 2013. Disponível: <https://doi.org/10.1590/S0102-37722013000200003>. Acesso em 14 set 2025

FEIJOO, A. M. L. C. DE .; NOLETO, M. C. M. F. O Imensurável da Experiência do Luto Materno. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 42, p. e240345, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003240345>. Acesso em 14 set 2025.

FRANCO, V. Paixão-dor-paixão: pathos, luto e melancolia no nascimento da criança com deficiência. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 18, n. 2, p. 204–220, jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1415-4714.2015v18n2p204.2>. Acesso em 14 set 2025.

FRANQUEIRA, A. M. R.; MAGALHÃES, A. S.; FÉRES, C. T. O luto pelo filho adulto sob a ótica das mães. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 32, n. 3, p. 487–497, jul. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-166X2015000300013>. Acesso em 21 set 2025.

FREUD, S. **Obras completas volume 12**. Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e outros textos (1914-1916); tradução Paulo César de Souza - 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, S. **Obras completas volume 18**. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936); tradução Paulo César de Souza - 4 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUTIERREZ, D. M. D.; CASTRO, E. H. B.; PONTES, K. D. S. Vínculos mãe-filho: reflexões históricas e conceituais à luz da psicanálise e da transmissão psíquica entre gerações. **Rev. NUFEN**, São Paulo, v. 3 no.2, dez. 2011. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2175-25912011000200002&script=sci_arttext. Acesso em 16 nov 2025.

LAPLANCHE, Jean. **Vocabulário da psicanálise** / Laplanche e Pontalis; sob a direção de Daniel Lagache; tradução Pedro Tamen. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

LUNA, I. J. Construindo histórias e sentidos sobre uma perda familiar na vida adulta. **Psicol USP**, v. 31, p. e200058, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6564e200058>. Acesso em 08 set 2025.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MICHEL, L. H. F.; FREITAS, J. DE L. Psicoterapia e Luto: A Vivência de Mães Enlutadas. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. spe3, p. e189422, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003189422>. Acesso em 21 set 2025.

MONTI, M. R. Contrato narcisista e clínica do vazio. **Revista Latinoamericana De Psicopatologia Fundamental**, v. 11(2), p. 239–253, 2008. Disponível: <https://doi.org/10.1590/S1415-47142008000200006>. Acesso em 26 out 2025.

NASIO, J.D. **O livro da dor e do amor**. tradução, Lucy Magalhães. 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.

PEREIRA, M. U. L. *et al.* Comunicação da Notícia de Morte e Suporte ao Luto de mulheres que perderam filhos recém-nascidos. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 36, n. 4, p. 422–427, out. 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;4;00013>. Acesso em 21 set 2025.

RANGEL, A. P. F. N. **Amor Infinito. Histórias de pais que perderam seus filhos**. 1. ed. São Paulo: Vetor, 2008.

REIS, C. G. DA C. DOS . *et al.* O Luto de Pais: Considerações Sobre a Perda de um Filho Criança. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. spe3, p. e196281, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003196821>. Acesso em 07 set 2025.

RIVERA, T. Luto e melancolia, de Freud, Sigmund. **Novos estudos CEBRAP**, n. 94, p. 231–237, nov. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-33002012000300016>. Acesso em 26 out 2025.

ROUDINESCO, E. Athos, Porthos, até logo: Aramis, para sempre, adeus!. **Psicol. rev.**, Belo Horizonte, vol.11, no.17, p.115-125, jun 2005. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v11n17/v11n17a09.pdf>. Acesso em 26 out 2025.

ROUDINESCO, E. **A Família em Desordem**. Tradução André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.

SÁ, T. Lugares e não lugares em Marc Augé. **Tempo Social**, v. 26, n. 2, p. 209–229, jul. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-20702014000200012>. Acesso em 06 nov 2025.

SOARES, LG *et al.* Mães de anjos: (re)vivendo a morte do filho como estratégia de enfrentamento. **Escola Anna Nery**, v. 24, n. 1, p. e20190030, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0030>. Acesso em 21 set 2025.

VIEIRA, W. D. **Sensibilidade melancólica, uma epistemologia de afronta**. 2024. 303 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 27 fev 2024. Disponível: <https://repositorio.ufmg.br/items/699b1787-14de-43f0-86dd-7458d4aa4482>. Acesso em 05 nov 2025.